

ESTUDO DE LAYOUT E DIMENSIONAMENTO COM TÉCNICAS DE CUBAGEM EM UMA ARMAZÉM PRODUTOS GRÁFICOS

Romaria Silva Aguiar Guilherme, Tais de Oliveira Brando e Eliacy Cavalcante Lelis

¹ Fatec Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - Cidade Antônio Estêvão de Carvalho, São Paulo - SP, 03694-000, Brasil, aguiarromaria@gmail.com. * Romaria Silva Aguiar Guilherme.

RESUMO. A impressão em tecido para fabricação de produtos com a sublimação é algo novo no mercado de gráficas, sendo assim veremos nesse artigo uma empresa nova no ramo que atende a nível nacional e precisa ajustar seu ritmo de trabalho com as atividades que não são muitas vezes previstas.

O objetivo do estudo de caso é estudar o layout da empresa gráfica e propor melhorias na armazenagem dos produtos acabados com técnicas de cubagem. A empresa trabalha no ramo de comunicação visual tendo seus maiores clientes escritórios de marketing e publicidade, fazendo com que os seus pedidos sejam sempre uns diferentes dos outros isso porque são projetos. Os estudos mostram o nível de saída e de produção que precisa se adequar a uma demanda na qual muito grande em certo período e depois declina em um espaço de tempo de apenas 3 a 4 dias.

Isto faz com que o estudo de caso monte uma mudança no layout e dimensionar de acordo com as técnicas de cubagem, uma nova área para o armazém, facilitando o fluxo e diminuindo custos.

O estudo de caso foi feito dentro das teorias vistas neste trabalho e com base nos cálculos feitos de acordo com a quantidade de saídas da empresa, moldada para as necessidades do lugar que busca um crescimento no ramo gráfico em tecidos, foi feito dois layout pelos autores onde mostra como é distribuída as áreas de trabalho e como ficará com a mudança proposta, no final foi mostrado os resultados deste estudo de caso, você saberá como ficará o novo layout e o que ele proporcionou para a empresa mostrando também a durabilidade desse layout dimensionado e o porque realocá-lo.

Palavras-chave. Layout, dimensionamento com técnicas de cubagem de armazém e movimentação.

ABSTRACT. Fabric printing for sublimated products is something new in the graphics market, so an article that is a new company in the field that serves a national level and needs to adjust its work pace with activities that are not often . .

The objective of the case study is to study the layout of the printing company and propose improvements in the storage of finished products with cubing techniques. A company works in the field of visual communication, having its largest clients writers of marketing and advertising, making their orders are always one or the other factors, because they are projects. Studies show the level of production and production of salts that need to be suitable for very high demand at certain times and then decrease in a period of only 3 to 4 days.

This makes the case study mount a change in layout and scale according to cubing techniques, a new storage area, making it easier to flow and lowering costs.

The case study was made within the theories seen in this work and based on the calculations made according to the number of pieces of the company, molded to the needs of the place where it seeks a growth in the graphic industry in fabrics, two layouts were made by where showing how it is distributed as workspaces and how to change the proposal, in the end was shown the results of this case study, you know how to save the new layout and what is provided to a company that also displays the layout of that dimensioned and because I relocate.

Keywords. Layout, sizing with warehouse and handling cubing techniques.

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho busca responder o problema de como melhorar a armazenagem de produtos gráficos realocando algumas áreas do layout e dimensionando um armazém com técnicas de cubagem.

Para isso o objetivo é estudar o layout da empresa, analisar os setores a serem realocados porque para Junior (2005), é importante analisar o layout para descobrir onde há desperício de tempo no fluxo de atividades causando custos e perda de tempo entre as atividades.

Com o realocamento de algumas áreas será importante fazer o dimensionamento com técnicas de cubagem para a única área de armazenagem proposta para a empresa segundo Silva (2010), o cálculo de cubagem é importante para que não seja ocupada toda a área do espaço a ser utilizado assim conseguimos um fluxo de passagem das atividades exercidas.

O ideal é que o layout de armazém seja planejado a fim de que ocorra o melhor aproveitamento do espaço e que minimize a distância percorrida dentro do armazém e facilite a movimentação, esse estudo de caso foi feito com base em um layout de uma empresa no ramo de gráfica em tecidos mostrando como ele está e como ficará depois da proposta de realocação de alguns setores da empresa para melhor dimensionar o novo armazém de produtos prontos, aqui também terá os cálculos para mostrar a eficiência do novo lugar de acordo com a demanda dos produtos e saídas de mercadorias.

No final o estudo de caso mostra cálculos de porcentagem de utilização e quanto tempo foi diminuído em movimentação de mercadoria entre os espaços anteriores e o novo proposto pelo artigo.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 LAYOUT

Segundo Moura (2011, p. 100), Layout é a forma em que estão distribuídas as áreas em um armazém. É conveniente estudar as técnicas de layout visando obter alguns objetivos que podem ser tornar as atividades mais racionais possíveis tornando o sistema mais eficaz e diminuindo os custos existentes.

E os estudos fazem com que seja evitada a obsolescência do armazém. Estudando layout na empresa gráfica buscamos atribuir esses objetivos de layout pois como a fabricação é sempre sob medida e produtos diferentes facilmente os colaboradores podem perder o padrão de trabalho e o armazém perde em custos e entra na obsolescência.

Segundo Rodrigues (2015, p. 88), um layout de armazém arranjado serve para ter mais acessibilidade de volumes possuindo vantagens, como deixar mais simples a movimentação das mercadorias, reduzindo o tempo de movimentação, diminuindo o uso da mão de obra e minimizando as perdas.

O que mais acontece em empresa gráfica é a necessidade utilizar a mão de obra para fazer várias movimentações do mesmo produto, com o estudo de Layout espera-se melhor todas essas vantagens citadas mais principalmente o tempo de movimentação da mão de obra.

Segundo Matos (2009), layout se aplica introduzindo os seguintes fatores:

- Fator Material - incluir um projeto com variedades, quantidades, as operações necessárias e a sua sequência operacional
- Fator Maquinaria - incluir o equipamento produtivo e suas ferramentas
- Fator Homem - incluir supervisão, além do trabalho direto;
- Fator Movimento - incluir transporte Inter e interdepartamental e o transporte às várias operações, armazenagens e inspeções;
- Fator Serviço - incluir manutenção, inspeção, programação e expedição;
- Fator Construção - incluir as características externas e internas do edifício e a distribuição do equipamento;
- Fator Mudança - incluindo versatilidade, flexibilidade e expansibilidade.

2.2 DIMENSIONAMENTO COM TECNICAS DE CUBAGEM

O dimensionamento de espaço é utilizado em todas as áreas da empresa e segundo Moura (2011, p. 284), o dimensionamento tem categorias passa pelo recebimento, estocagem, suprimento, em processo, peças acabadas, refugos e armazém.

Para Oliveira (2011, p. 106), o dimensionamento serve para proporcionar um correto fluxo entre as atividades de trabalho onde há comunicação entre o departamento, realizar um melhor aproveitamento do espaço disponível pela empresa, deixar o fluxo das atividades operacionais mais eficientes, minimizar fadigas e ter um clima adequado para o aumento da produtividade.

Segundo Moura (2011, p. 284), dimensionamento se aplica identificando os problemas nas áreas para começar o planejamento com base nos dados coletados. Os cálculos de determinação de espaços são indispensáveis nesse caso utiliza-se tecnica de cubagem o calculo é feito a parte da formula:

- (altura X largura X comprimento)

E a eficiencia é será caculada seguindo as seguintes formulas:

Figure 1: Calculo regra de três

$$\frac{3}{x} = \frac{480}{400}$$

$$480x = 3.400$$
$$x = \frac{3.400}{480} = \frac{1200}{480} = 2,5$$

Fonte: SÓ MATEMÁTICA (2019)

Figure 2: Calculo de média

$$MM = \frac{P_1 + P_2 + \dots + P_N}{N}$$

Em que:
P = preço de que se está calculando a média
N = número de dias da média móvel (determinado pelo investidor)

Fonte: RESEARCHGATE (2019)

Para Pfeil (2008, p. 35), nas fases de dimensionamento e detalhamento, utiliza-se, além dos conhecimentos de análise estrutural e resistência dos materiais, grande número de regras e recomendações referentes a:

- Critérios de garantia de segurança;
- Padrões de testes para caracterização dos materiais e limites dos valores de características mecânicas;
- Definição de níveis de carga que representem a situação mais desfavorável;
- Limites de tolerâncias para imperfeições na execução;
- Regras construtivas etc.

2.3 ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO

A armazenagem horizontal se tornou obsoleto, pois este procedimento é antieconômico, levando em conta o volume de materiais a serem movimentados, e os custos da área de armazenagem e as limitações com o layout da planta já que não se pode alterar o tamanho da planta sempre que o armazém atingiu sua capacidade máxima. necessário sendo assim é mais viável a verticalização. Para Moura (2001, p. 96), o aproveitamento dos espaços verticais, reduzem os gargalos nas áreas de armazenagem e também a redução dos custos unitários por estocagem.

Com armazenagem vertical existe um ganho de espaço e financeiro. Segundo Ballou (2006), a armazenagem é utilizada para dar valor ao produto. Com as novas tecnologias em equipamentos de movimentação de materiais, permitindo que a armazenagem vertical seja a melhor maneira possível. A empresa que não explora sua capacidade de armazenar não consegue dobrar sua capacidade de

armazenamento e deixa os processos logísticos mais lentos. O interessante é sendo analisar o armazem e verticaliação para melhor fluxo e movimentação ganhando espaço e diminuindo tempo de armazenagem.

Segundo BALLOU (2006), a movimentação de matérias não é uma atividade secundária ela inclui desde a recepção de matérias até a expedição dos mesmos, ela deve ocorrer com baixo custo e alta eficiência. A movimentação de material é toda a circulação de produto de um lugar para outro. Como a atividade de movimentação não agrega valor ao produto não costumam priorizarem melhorias nesta área. Apesar de não agregarem valor ao produto e gerar custos que muitas vezes afetam a lucratividade do produto e a competitividade da empresa.

3. METODOLOGIA

No mês de Setembro e Outubro visitamos a empresa no ramo de gráfica para a realização do estudo de caso. Foi analisado o Layout da empresa e feito uma entrevista com funcionários dos setores para saber como é o funcionamento das atividades exercidas no ambiente de trabalho. Gil (2002), afirma que a principal vantagem da pesquisa bibliográfica é reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. Para a realização deste artigo será utilizado o método de pesquisa bibliográfica, livros de armazenagem e movimentação e cálculos de movimentação, cubagem de espaços.

Segundo Yin (2015), o estudo de caso procura investigar um fenômeno contemporâneo no mundo real, podendo incluir casos únicos ou múltiplos podendo conter experimentos, histórias, levantamentos e análise de arquivos, como estatística e/ou modelagens econômicas. Nesse sentido este estudo visa aplicar os cálculos de determinação de espaços em um armazém.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 EMPRESA EM ESTUDO

O estudo de caso foi realizado na empresa localizada em um bairro da Zona leste de São Paulo. O ramo de trabalho são produtos gráficos em tecidos e o carro chefe da empresa é a fabricação de Banner com uma grande cartela de cliente fixos esta atuando a 7 anos no mercado grafico. Com aproximadamente 25 funcionários fixos e mais 5 terceirizados a empresa encontrasse em uma posição de crescimento do volume de trabalho, o que levou a empresa a ser obrigada a criar departamentos que antes não existiam como ter um setor de RH, expedição, costura, planejamento e controle de produção, apontamento, qualidade, custos entre outros. Como a empresa está em crescimento e é uma empresa nova é entendido que haja uma desorganização nos fluxos que vão desde o recebimento até os despachos de mercadorias prontas para seus clientes.

A empresa trabalha com projetos, sendo o banner seu produto mais vendido, porém, como são projetos e eles variam de acordo com os pedidos de cada cliente não é possível ter uma previsão certa

dos produtos que saíram ao longo do mês em relação ao tamanho e quantidade.

Por esse motivo observamos os fluxos de atividades para entender a necessidade da empresa em relação ao armazenamento e movimentação dos produtos acabados e como pode ser melhorado.

4.2 PROBLEMAS

A fabricação de banner em tecido é uma atividade relativamente nova no Brasil e a empresa no qual o estudo de caso foi realizado, começou como uma empresa muito pequena com poucos maquinários e foi crescendo conforme foi surgindo novos pedidos.

Como a empresa trabalha com projetos existe uma dificuldade imensa em armazenagem já que não se tem uma noção do que será pedido, o que faz com que os funcionários simplesmente coloquem os produtos onde acharem melhor para aquele momento, causando um transtorno quando se perde parte dos produtos ou precise realocar eles por falta de espaço da área de produção.

Atualmente a empresa ainda está nesse ritmo de crescimento tornando procedimentos que antes funcionavam muito bem, hoje já não são suficientes para dar conta da demanda. O layout da empresa foi criado para uma finalidade pensando nas necessidades daquele momento o que prejudicou o fluxo de trabalho que anda aumentando cada vez mais.

Para termos uma ideia de como é o layout de trabalho pense em uma caixa retangular com separações para as impressoras gráficas e o galpão de fabricação, essa área que você imaginou tinha um bom fluxo de trabalho com uma determinada quantidade de pedidos, mas neste momento que a quantidade aumentou, o espaço diminuiu com a quantidade de máquinas fazendo com que os produtos acabados muitas vezes sejam armazenados no chão.

O layout do ambiente de trabalho se tornou enganador, as atividades parecem que estão nos lugares certos, mas quando existe uma grande quantidade de pedidos é nítida a falta de fluxo, organização, falta de espaço para armazenamento e tudo ficar uma verdadeira bagunça. Quando está nesse momento de grandes pedidos os funcionários de produção acabam colocando os produtos que estão em processo de fabricação junto com os acabados, fazendo com que quem olhe não consiga saber o que está acabado e o que está em processo de fabricação. Isto causa bagunça, perda de produto, alguns produtos acabando sendo esquecidos de ser embalados.

Muitas vezes como estão todos juntos a produção não visualiza o que é para ser feito com prioridade e acaba que a maioria dos produtos entram em atraso de entrega, as vezes deixando o cliente o dia todo esperando o produto dele.

4.3 PROPOSTA DE MELHORIA

A solução para melhorar o fluxo de movimentação é reorganizar o layout de trabalho e dimensionar as áreas, por exemplo deixar o armazenamento de produtos prontos perto da saída onde tem fácil acesso ao carro de transporte.

O dimensionamento ajuda também a saber se o ambiente da atividade é realmente o lugar certo para ela. Fazendo os cálculos de dimensionamento do lugar e distribuindo os setores de acordo com o layout. A seguir e o dimensiona com setores distribuídos da melhor forma para um bom fluxo de trabalho e redução de movimentação humana desnecessária a altura da área proposta tem 2,3m.

Tempo gasto entre os pontos de armazenagem e a garagem:

PONTO 1= 15 MINUTOS
PONTO 2= 20 MINUTOS
PONTO 3= 25 MINUTOS
PONTO 4= 10 MINUTOS

Calculo de tempo de movimentação entre os pontos e a garagem:

SOMA TOTAL DO TEMPO DE MOVIMENTAÇÃO ENTRE OS 4 PONTOS DE ARMAZENAMENTO
TEMPORARIO E A GARAGEM

$15+20+25+10= 70$ MINUTOS

Figure 3: LAYout atual da empresa

FONTE: AUTORES (2019)

Esse primeiro Layout mostra como é atualmente o empresa na qual foi realizado o estudo de caso, percebe-se que as áreas de armazenagem são simplesmente pelos cantos da área de produção onde os funcionários terminando seus projetos e vão deixando no melhor lugar possível para eles no momento do termino. Isso porque não tem como visualizar uma área somente como a armazenagem de produtos prontos.

Figure 4: Layout proposto da empresa

FONTE: AUTORES (2019)

Legenda da figura 4: LAYOUT PROPOSTO

No segundo layout foi proposto trocar alguns setores de lugar como retirar os compressores do lugar atual e realocar próximo aos banheiros, assim é possível aumentar a área do showroom e transformar esta parte em um único ponto de armazenagem de produtos prontos dando um melhor fluxo entre o armazem proposto e a saída para a garagem. Para colocar os compressores próximo aos banheiros foi proposto realocar a sala do planejamento e controle de produção para um mezanino acima de outras salas como mostra o segundo layout. Abaixo temos o tempo gasto entre o único ponto de armazenagem e a garagem:

PONTO UNICO DE ARMAZENAMENTO= 5 MINUTOS

Com o novo layout todos os produtos prontos ficaram armazenados em um único lugar. Para isso é proposto relocar os compressores para a atual sala do planejamento e controle de produção (PCP) e fazer a junção de duas (sala de compressores + showroom) para que possa ser feito esse armazenamento temporário, a sala do planejamento e controle de produção ficaria acima da sala de impressão e da lazer criando um segundo andar para essa área. Para isso vamos fazer os cálculos de dimensionamento muito simples apenas largura X comprimento X altura apenas de onde será o novo armazenamento.

Figura 3 – layout do showroom

FONTE: AUTORES (2019)

Calculo de dimensionamento do armazenamento proposto da seguinte área:

COMPRIMENTO X ALTURA X LARGURA = VALOR DE M³

$$1,8 \times 8,0 \times 2,30 = 33,12 \text{M}^3$$

O novo ambiente do armazenamento terá 33,12m³, agora vamos calcular a cubagem dos produtos que ficaram nesse lugar para que possamos saber a porcentagem utilizada do novo armazém. Vamos primeiros descobrir a quantidade de peças prontas saem por dia sabendo que 1/3 são caixas e o restante são em pacotes e que no mês saem em média 1.242 volumes.

VOLUMES TOTAL
PROPORCIONAL ENTRE CAIXAS E PACOTES

VOLUMES/ MÊS
DIAS DO MÊS

$$1.242/3 = 414 \text{ CAIXAS/MÊS}$$
$$414/22 = 18,82 \text{ CAIXAS/DIA}$$

VOLUMES TOTAL
PROPORCIONAL ENTRE CAIXAS E PACOTES

VOLUMES/ MÊS
DIAS DO MÊS

$$414 \times 2 = 828 \text{ PACOTES/MÊS}$$
$$828/22 = 37,64 \text{ PACOTES/DIA}$$

Agora vamos calcular a cubagem dos pacotes e das caixas, para descobrir quanto de espaços será ocupado em metros³.

Cubagem de cada caixa:

COMPRIMENTO X ALTURA X LARGURA = VALOR DE M³

$$0,50 \times 0,30 \times 0,29 = 0,044 \text{M}^3$$

Cubagem de cada pacote:

COMPRIMENTO X ALTURA X LARGURA = VALOR DE M³

$$1,80 \times 0,13 \times 0,13 = 0,030 \text{M}^3$$

Cubagem de cada caixa + pacote:

$$\frac{\text{M}^3 \text{ CAIXA} + \text{M}^3 \text{ PACOTE}}{2}$$

$$0,044 + 0,030 / 2 = 0,037 \text{M}^3$$

Espaço utilizado pelas caixas por dia:

$$\text{QTDA CAIXAS/DIA} \times \text{M}^3 \text{ DE CADA CAIXA}$$

$$18,82 \times 0,044 = 0,82808 \text{M}^3$$

Espaço utilizado pelos pacotes por dia:

$$\text{QTDA PACOTES/DIA} \times \text{M}^3 \text{ DE CADA PACOTE}$$

$$37,64 \times 0,030 = 1,1292 \text{M}^3$$

Espaço utilizado pelas caixas + pacotes por dia:

$$\text{TOTAL DE ESPAÇO M}^3 \text{ CAIXAS} + \text{TOTAL DE ESPAÇO M}^3 \text{ PACOTES}$$

$$1,13 + 0,83 = 1,96 \text{M}^3$$

Porcentagem de utilização do espaço por dia:

$$\frac{\text{TOTAL DE ESPAÇO UTILIZADO PELAS CAIXAS} + \text{PACOTES}}{\text{TOTAL M}^3 \text{ DO ARMAZÉM}} \times 100$$

$$33,12 \text{M}^3 = 100\% \text{ DO ARMAZENAMENTO}$$
$$1,96 \text{M}^3 = ?\% \text{ DO ARMAZENAMENTO}$$

$$1,96 \times 100 = 196$$
$$196 / 33,12 = 5,92\%$$

Calculo de tempo gasto entre o único armazém do layout proposto e a garagem:

SOMA TOTAL DE TEMPO DE MOVIMENTAÇÃO COM 4 VIAGEM DO UNICO PONTO DE
ARMAZENAGEM PARA A GARAGEM

$$5+5+5+5= 20 \text{ MINUTOS}$$

Quanto a empresa gasta de tempo em percentual comparado ao layout atual:

TEMPO GASTO NO LAYOUT PROPOSTO X 100% / TEMPO GASTO NO LAYOUT ATUAL

$$20 \times 100\% / 70 = 28,57\%$$

Com essa nova localidade do armazém temporário com produtos armazenados pelo período de 24 horas ficam bem alocado já que só é utilizado 5,92% do espaço total dando um limite de tempo e espaço já que estes produtos devem sair dentro do período de um dia para o outro. Realocando tudo em um lugar só e próximo a saída faz com que a tenha mais agilidade e diminui a movimentação dos produtos se tornando mais eficiente e reduz a possibilidade de riscos e perdas. Pensando na produção, os profissionais não iram armazenar os produtos prontos e semiprontos no mesmo lugar, fazendo com que diminua a quantidade de produtos no chão ou perdidos por erro de alocação.

Com o armazenamento separado a produção também tem um melhor fluxo de trabalho sem precisar realocar os produtos prontos várias vezes em busca de espaço. A proposta de mudança em algumas áreas do layout da empresa vai gerar custos em instalar um novo lugar para o planejamento e controle de produção fazendo com que a sala possa ser ocupada pelo custo e compras e pelo apontamento, terá o custo de levar os compressores para a atual sala do PCP, também terá um tempo para o que os profissional se acostume com o novo espaço e se adapte no novo ambiente, estes custos não significativos pois mexerá em estruturas para a construção de um mezanino, porém sem essas alterações o ambiente ficará insustentável já que a tendência é sempre crescer a quantidade de pedidos, e com o layout proposto e armazém suportará até 3.160 volumes no mês cerca de 143,62 volumes por dia, com uma média de 6 volumes por ordem de serviço, com esses dados o novo armazém servirá até o limite de 527 ordens de serviços no mês, passando disso deve ser feito um novo layout para a empresa.

No momento é a empresa tem em média 207 ordem de serviços por mês. Em relação a tempo de movimentação de carga tivemos um ganho de 71,43% na operação comparado ao layout atual o proposto só utiliza 28,57% da mesma atividade, esse ganho de tempo pode reverter em mais entregas e reduzir o possibilidade de atraso.

5. CONCLUSÃO

O objetivo do trabalho foi propor melhorias na empresa de produtos gráficos estudando layout e dimensionamento com técnicas de cubagem de armazém, é possível ver com os cálculos que o objetivo é alcançado diminuindo movimentações desnecessárias dos funcionários, realocando os materiais prontos perto das saídas e deixando mais próximos da expedição, também é garantido que diminuirá os atrasos nas fabricações dos produtos pois os já prontos serão retirados da área de produção dando mais fluxo e espaço para a produção que terá apenas os produtos em processo de produção na sua sessão.

Na teoria de layout pede para obtermos alguns objetivos para que possa tornar as atividades mais racionais possíveis diminuindo custos e deixando o armazém mais eficaz e com acessibilidade de volumes facilitando a movimentação das mercadorias, reduzindo o tempo de movimentação. Com o estudo de caso a forma proposta deixou o armazém com melhor acesso aos despachos de mercadorias e reduziu os custos de movimentação melhorando a área de produção e aumentando a vida útil do espaço em que a empresa tem para realização de suas atividades, já que o layout atual se mostra não conveniente ao fluxo de serviços.

A teoria de dimensionamento nos mostrou que serve para proporcionar um correto fluxo entre as áreas realizando um melhor aproveitamento dos setores disponíveis pela empresa propondo com base nos cálculos feitos neste estudo de caso que é possível realocar os produtos prontos para somente um único lugar, que mesmo sendo pequeno ele suporta o nível de serviço atual e servirá para o crescimento da empresa, não afetará mais os outros setores e diminuirá a recolocação de mercadorias prontas que os funcionários fazem procurando espaço para colocar os produtos semiacabados, também retirará os produtos prontos do chão de fábrica, como um grande resultado podemos ver a diminuição do tempo de carga das mercadorias, somente em realocar os departamentos citados no trabalho. Os resultados só são válidos para o layout em estudo, sendo esta a principal limitação da pesquisa, entretanto é uma boa referência para outras pesquisas.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente a Deus, logo em seguida a nossa orientadora Eliacy por nos direcionar, ajudar e mostrar como realmente se desenvolve um estudo de caso. Agradecemos a empresa que nos deixou a vontade para conhecer todos os setores e estão abertos as melhorias propostas nesse artigo e também a nossa família e nossa amiga Antonia por tanto nos ajudar. Obrigados todos vocês foram importantes para a evolução e desenvolvimento do nosso artigo.

REFERÊNCIAS

BALLOU, R. H.; **Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos/Logística Empresarial**; 5ª Edição; tradução Raul Rubenich; Porto Alegre; Ed. Bookman; 2006.

Gil, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. - São Paulo : Atlas, 2002

JUNIOR, José Almir de Souza, etal. **IDENTIFICAÇÃO DO LAYOUT ADEQUADO EM UMA EMPRESA DE TECNOLOGIA ELETRONICA**; Revista Eletronica Sistemas & Gestão 7.ED. São Paulo, 2012.

SILVA, Sandra Raquel. **A IMPORTANCIA DA CUBAGEM NO TRANSPORTE DE CARGAS RODOVIARIO**; Fatec Zona Leste, São Paulo, 2005. Disponível em: <http://bt.fatecsp.br/system/articles/.331/original/04sict2005.pdf> acessado dia 15/11/2019 as 12:34.

OLIVEIRA, D. P. R **SISTEMAS, ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS**; uma abordagem regencial. 20. Ed São Paulo: Atlas, 2011.

MATOS, A. C., Layout – Passos, Apud: PIAZZAROLLO, Murilo Grillo. Etal. **Estudo de um Layout por processo na indústria moveleira: um estudo de caso**. São Paulo, 2009.

MOURA, Reinaldo A. **Armazenagem: do Recebimento à Expedição**. 7. Ed. São Paulo: IMAM, 2011.

PFEIL, Walter **Estruturas de aço : dimensionamento**. 8.ed. - Rio de Janeiro : LTC, 2008.

RESEARCHGATE, **COMO CALCULAR MEDIA**; Disponível em: https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Equacao-para-o-Calculo-da-Media-Movel_fig1_284429180 Acessado em: 11/11/2019 as 20:15.

RODRIGUES, Paulo Roberto Ambrosio. **Gestão estratégica de armazenagem**. 2. Ed. São Paulo: Aduaneiras, 2015.

SÓ MATEMÁTICA, **A IMPORTANCIA DA REGRA DE TRÊS**; Disponível em: <https://www.somatematica.com.br/fundam/regra3s.php> Acessado em: 22/10/2019 as 22:26.

YIN, Robert k. **Estudo de caso: Planejamento e métodos**. Bookman editora, 2015.